

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

Absence of internal regulations for exercising the right to free, prior and informed consultation of Indigenous Peoples and Nationalities in Ecuador

Mayra Estefanía Vallejo Briones¹
Asamblea Nacional del Ecuador

Resumen: El presente trabajo refleja la necesidad de crear dentro del ordenamiento jurídico nacional ecuatoriano, normativa específica para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada enfocada hacia los pueblos y nacionalidades indígenas, conforme lo reconoce la Constitución del Ecuador y los tratados internacionales, en los que se describen parámetros importantes que garantizan su buen vivir, *sumak kawsay*. Además, se da a conocer que los requisitos administrativos son indispensables para que exista una correcta aplicación del derecho, basado en un previo análisis técnico y jurídico para su protección y viabilidad, en el que se describirán los métodos de representación adecuados para una idónea participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales; así, las políticas públicas y las leyes deberán adecuarse y aprobarse con la finalidad de asegurar que los territorios, el medio ambiente y el desarrollo de vida de las comunidades indígenas no sean afectadas.

Palabras clave: Consulta, Legislación, Pueblos Indígenas y Territorio.

Abstract: This work reflects the need to create within the Ecuadorian national legal system, specific regulations to exercise the right to prior, free and informed consultation focused on indigenous peoples and nationalities, as recognized by the Constitution of Ecuador and international treaties, in those that describe important parameters that guarantee your good living, *sumak kawsay*. In addition, it is disclosed that the administrative requirements are essential for there to be a correct application of the law,

¹ Máster en Derechos Humanos: Sistemas de Protección por la Universidad de la Rioja, Especialista en Derecho con Mención en Abogacía del Estado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales y Abogada por la Universidad Central del Ecuador. Especialista en la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador y ponente en capacitaciones sobre derechos humanos, participación ciudadana, técnica legislativa, el proceso de formación de la ley y los principales procesos parlamentarios. Email: chefitavallejo@hotmail.com

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

based on a prior technical and legal analysis for its protection and viability, which will describe the appropriate representation methods for a suitable participation of citizens in government decision-making; thus, public policies and laws must be adapted and approved in order to ensure that the territories, the environment and the life development of the indigenous communities are not affected.

Keywords: Consultation, Legislation, Indigenous Peoples and Territory.

1. Introducción

En Ecuador se han dado algunos cambios importantes en cuanto al reconocimiento de derechos humanos a través de su Constitución, sobre todo en la del año 2008, cuando varios derechos tutelados en los tratados internacionales fueron incorporados, entre ellos el reconocimiento de los derechos colectivos que poseen los pueblos indígenas, los cuales les permite lograr que sus derechos de primera y segunda generación sean garantizados. Aquí se destaca el de la consulta previa, libre e informada que tiene como objetivo proteger su propiedad comunal, cuando por decisiones arbitrarias por parte del Estado, se intenta afectar su territorio y los recursos naturales que los rodea, por la ejecución de planes de desarrollo o inversiones.

La consulta consolida su identidad cultural, sus formas de organización social, por eso el tratar de imponer una forma de vida para los pueblos indígenas hace que se cree un conflicto, al ejecutar los planes de gobiernos de turno que en varias ocasiones han puesto en riesgo a la *Pacha Mama* que, según la Constitución ecuatoriana, goza de derechos (artículo 71)². No consideran que, para las comunidades indígenas, su territorio es de vital importancia debido a que su vida, su saber y su pluralidad son provechosos para componer una civilización, en la que el ser humano al «pertener» a ella, debe convertirse en su cuidador.

La materialización del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas les permitirá alcanzar una participación social y política activa que conduce a lograr un desarrollo sostenible y sustentable comunitario, teniendo como propósito que el Estado otorgue a los pueblos indígenas la información precisa, clara y comprensible sobre circunstancias que les pueda afectar, como la realización de programas relacionados con recursos no renovables, el impacto ambiental que se produzca y la elaboración de leyes, para así obtener su aprobación, que será con base en un procedimiento concordante con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI); el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Constitución de la República del

² Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Ecuador; y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son el marco jurídico para crear los parámetros para asegurar y ejecutar que el derecho a la consulta, se haga de forma oportuna y adecuada.

Con el tiempo se ha hecho evidente la falta de compromiso político por parte de las autoridades estatales por crear procesos administrativos efectivos o fortalecer leyes para garantizar el derecho a la consulta, que permitan proteger y fijar su desarrollo social, cultural, político y económico de manera correcta, por eso se hace necesario que la lucha de los pueblos indígenas por materializar sus derechos sea respetada, considerada y ejecutada en la normativa secundaria pertinente, con la finalidad de que se la institucionalice y tenga sus propios recursos, tomando en cuenta su derecho legítimo de edificar su vida, según lo determinado en el texto constitucional.

2. Amparo de la consulta previa, libre e informada en el Ecuador

Las diferencias culturales se han podido limitar, de cierto modo, con su reconocimiento dentro de un marco legal formal, en el que se materializa el «derecho de las etnias», pero no se ha logrado mantener su plena vigencia, debido a que no posee las herramientas adecuadas. De esta manera los derechos colectivos se hacen presentes con la finalidad de evitar que el poder estatal acabe con la forma de vida, las costumbres y las creencias de grupos minoritarios.

La conservación de las identidades culturales permitirá que las relaciones entre los individuos sean inclusivas, obligando al Estado a tutelar los derechos de estos grupos, en el que se considerarán sus luchas sociales por romper con la opresión estatal. No obstante, no todas las necesidades de los grupos minoritarios han sido acogidas en el ordenamiento jurídico nacional y eso se debe a la falta de voluntad política por parte de las autoridades que conforman los poderes del Estado, al no darle la importancia que se merece y crear su institucionalidad. (KOWII 2011)

En el Ecuador se ha tratado de garantizar no solo los derechos individuales sino también los colectivos y eso se da primero con la aprobación de la Constitución Política en el año de 1998, que según su artículo 1 establece que es un país pluricultural y multiétnico y en su artículo 84 numeral 5 se reconoce y garantiza a los pueblos indígenas los derechos colectivos, en el que se desprende el derecho a la consulta.

Estos avances en protección de derechos humanos continúan con la publicación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, al fortalecer el texto constitucional para tratar de eliminar cualquier tipo de diferencia entre individuos y permitir el acceso a oportunidades de forma equitativa para todos, lo que conlleva a reconocer un porcentaje de autonomía para los grupos étnicos e implica que los recursos sean distribuidos conforme con las necesidades que mantienen como población vulnerable.

Estos derechos deben ser garantizados por los gobiernos de turno, sin embargo, con el pasar del tiempo le han restado importancia y es ahí cuando comienza su vulneración, al no existir igualdad y equidad con los demás individuos de la sociedad, a pesar de que el artículo 57 de la Carta Magna reconoce los derechos colectivos que tienen las comunidades indígenas incluyendo a los pueblos montubios y

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

afroecuatorianos, pero no basta con que estos derechos se encuentren constitucionalizados, porque aún se ha podido palpar la opresión sobre este grupo de personas y lo primero que se debe lograr en un Estado de derecho es una igualdad social. (CARRIÓN 2012)

Ahora bien, el Estado ecuatoriano al ser constitucional de derechos y de justicia social, está obligado a tutelar mediante regulaciones jurídicas el ejercicio de los derechos fundamentales como es el caso del derecho a la consulta previa, libre e informada, que forma parte de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y su importancia radica a que es considerado una forma de participación de los pueblos indígenas en el ámbito político y social.

Actualmente, la concepción del derecho a la consulta previa, libre e informada se amplía en el artículo 57 numerales 7 y 17 de la Constitución³, aquí se explica que la consulta como parte de los derechos colectivos será tanto para programas de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales sobre su territorio y cuando se adopten medidas legislativas que puedan afectarles, en ese sentido es pertinente mencionar que solo la Asamblea Nacional por medio del principio de reserva de ley es la encargada de crear, cambiar o derogar leyes cuando se trate de normar el ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales⁴, pero en la práctica no se ha hecho así, debido a que se han creado reglamentos para la regulación del derecho a la consulta, que de acuerdo al orden jerárquico de las normas están por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias, afectando su legalidad.

2.1. Contexto jurídico de derecho a la consulta previa, libre e informada

Existe una doble condición en la que actúa el derecho a la consulta, primero es considerado como un medio por el cual se ejerce la participación de los pueblos indígenas y segundo forma parte de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución de la República y en los tratados internacionales. En el ámbito político y social es muy importante su alcance, debido a que está muy ligado a la participación, al diálogo y al consentimiento que debe darse entre los ciudadanos y el Estado.

El procedimiento que debe establecerse en el derecho a la consulta previa, libre e

³ Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

⁴ Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: 1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

informada, la consulta prelegislativa y la consulta ambiental, debe estar acorde no solo con las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales, sino que debe adecuarse a los tratados internacionales de derechos humanos como: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Escazú.

El derecho a la consulta previa, libre e informada es un tema muy complicado de tratar, debido a que implica conocer los intereses de varias nacionalidades, que va direccionado al ejercicio de sus derechos colectivos y al uso y supervisión de los recursos no renovables. Actualmente su regulación es de carácter estratégico, porque depende de la voluntad política de las autoridades el poder institucionalizarlo y no se ha logrado realizar a pesar de existir varios pedidos por parte de las comunidades indígenas de hacerlo. (KOWII 2011)

La despreocupación por la falta de regulación ha causado varios enfrentamientos socioambientales entre los pueblos, el Estado y las empresas petroleras, por emitirse actos administrativos contrarios a los intereses de los «consultados» y sobre todo por la normativa internacional y constitucional que la reconoce.

2.1.1. Marco legal internacional

El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en el marco jurídico internacional surge bajo la necesidad de evidenciar la discriminación existente de estos grupos sociales. Sus constantes luchas sociales por mantener su identidad, su autodeterminación y por reconocer que en varios países existe bastante gente identificada como indígena, ha logrado que internacionalmente se discuta y se aprueben varios cuerpos legales vinculantes o no vinculantes para los Estados.

En la Conferencia Internacional de las Organizaciones no Gubernamentales acerca de las Poblaciones Indígenas y la Tierra, se abrió el debate sobre la discriminación en contra de los pueblos indígenas, asociando además temas como su desarrollo social, político y económico, que a partir de aquello y en concordancia con lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permitió que Naciones Unidas reconozca varios derechos a los pueblos indígenas, en el que se encuentra el derecho a la consulta previa, libre e informada. (CARRIÓN 2012)

En consecuencia, mediante el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se materializa el derecho a la consulta otorgando ciertas pautas para ejercerlo, así para los Estados es una obligación ejecutar ese derecho con los pueblos indígenas sobre sus decisiones gubernamentales que los pueda afectar, con base a procedimientos adecuados y de buena fe, con la ayuda de sus representantes y sobre todo respetando su identidad cultural⁵.

⁵ La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Saramaka vs. Surinam, estableció que las costumbres y tradiciones se tomarán en cuenta al realizar la consulta al pueblo Saramaka, además deberán escoger a sus representantes al momento de ejecutarse dicho procedimiento.

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

El derecho a la consulta debe darse cuando: a) Se pretenda ejecutar un proyecto u obra estatal que afecte el territorio o los recursos naturales de los pueblos indígenas; b) Se pretenda explorar o explotar recursos naturales que se ubiquen en el hábitat de los pueblos indígenas; c) Se utilice el territorio de los pueblos indígenas para asuntos militares; d) Reubicación del territorio que ocupan los pueblos indígenas, y e) Colocar y guardar componentes peligrosos en los territorios de los pueblos indígenas.

La consulta tiene como fin obtener de los pueblos indígenas su aprobación o consentimiento sobre asuntos de carácter público que planifique el Estado. Las Naciones Unidas, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos 23 y 24 combinados para el Ecuador, exhorta al Estado a garantizar el derecho a la consulta de forma efectiva, al determinar:

Aun cuando el Comité nota con interés que el Estado parte reconoce en su legislación el derecho a la consulta como un derecho fundamental para los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, le preocupa la información recibida sobre la falta de aplicación efectiva de tal derecho. Le preocupa también la falta de regulación para la consulta de las comunidades pertenecientes a los pueblos y grupos antes mencionados en todos los sectores, y que incluso cuando existen mecanismos para regular la consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, dicha consulta no se efectúa de manera sistemática en relación con proyectos de explotación de recursos naturales.

Los mecanismos utilizados para el procedimiento administrativo sobre la consulta a los pueblos indígenas deben ser con base al diálogo entre los involucrados, en el que adicionalmente se aseguren otros derechos que son conexos, como el derecho a la participación y el de acceder de forma oportuna a la información sobre aquellos asuntos que puedan afectar a sus territorios o a sus derechos, lo cual implica que la información que se otorga debe ser comprensible y estar abierta al público.

El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no disponen que el consentimiento sea un derecho que puede ser obligatoriamente exigido al momento de ejecutar el derecho a la consulta libre, previa e informada, sino que tiene como objetivo que por medio de la consulta se establezcan acuerdos aceptables entre las partes y evitar que sean condicionados unilateralmente.

Según la sentencia del caso Pueblo Saramanka vs. Surinam emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 10 y 29, determinan cuando se debe obtener el consentimiento de los pueblos indígenas por parte del Estado, siendo: a) cuando se pretenda que sus tierras sean trasladadas y b) cuando se pretenda dejar en sus territorios componentes peligrosos.

Además, en la sentencia mencionada anteriormente, se determinó que el derecho a la consulta se lo hará de buena fe, conforme las costumbres de cada nacionalidad, respetando su identidad cultural cuando las decisiones gubernamentales sean legislativas o administrativas en el caso de que se pretenda afectar o se refieran al: i) Análisis sobre el impacto ambiental; ii) Los límites de los territorios, los derechos de propiedad relacionados con la adopción de programas de desarrollo o inversión; iii) las disposiciones que se pretendan adoptar sobre el derecho; iv) El amparo de los

derechos colectivos sobre sus territorios; y, v) el reconocimiento jurídico colectivo.

En ese sentido, la sentencia establece que, en el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, se configura el consentimiento y además cuando se quiera implementar medidas estatales que provoquen afectaciones a gran escala. Estas afectaciones se materializan cuando se quieren realizar programas u obras tanto por el sector público como el sector privado, que perjudican de forma significativa y directamente al hábitat de los pueblos indígenas y por consiguiente a los grupos étnicos y culturales que se encuentran en los territorios de incidencia de esos programas.

James Anaya, ex relator especial para la situación de los derechos y libertades fundamentales de los derechos y libertades, en su momento advirtió de la importancia de alcanzar el consentimiento en el procedimiento a la consulta previa, libre e informada, debido a que, al afectar de forma directa a los territorios de los pueblos indígenas, se está interrumpiendo su desarrollo de vida, por ende, tener su aprobación es de suma importancia para evitar vulneraciones a sus derechos colectivos. Debe tenerse en cuenta, tal y como afirma el profesor Miranda Gonçalves que proteger sus derechos territoriales y culturales ha sido muy relevante a la hora de preservar su riqueza cultural y así poder enfrentar desafíos globales como, por ejemplo, el cambio climático (MIRANDA 2024, p. 44).

De acuerdo con los tratados internacionales considerados se deberá tomar en cuenta que existen procedimientos esenciales para llegar a una consulta previa, libre e informada eficaz, además se mencionan los temas por los cuales se deberá realizar la consulta, en relación con eso, se crea una relación entre consentimiento y consulta, que obliga al Estado a realizar el procedimiento de forma correcta y oportuna antes de tomar decisiones estatales que contravengan sus derechos.

En la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de junio de 2012, en el caso Sarayacu vs. Ecuador se declaró que el Estado está comprometido por la violación al derecho a la consulta, su identidad y su hábitat, conforme lo estipulan los artículos

1.1 y 2 y 21 de la Convención Americana, al autorizar que una empresa privada de petróleo realice sin consentimiento de los pueblos indígenas las actividades de exploración y explotación de petróleo en su territorio, omitiendo el procedimiento de consulta libre, previa e informada. Este antecedente jurisprudencial, ha hecho que el Estado ecuatoriano se vea obligado a cumplir con el derecho a la consulta al constituirse la reparación a favor del Pueblo Sarayacu según lo determina la Corte, debido a que el Estado se rige por un tratado internacional vinculante. (CARRIÓN 2012)

2.1.2. Contexto constitucional ecuatoriano

Con el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada en los tratados internacionales, la Constitución ecuatoriana también lo tutela y es considerada como garantista, sin embargo, eso no es suficiente para que el ejercicio del derecho sea eficaz y eficiente, tiene ciertas complicaciones de tipo legal y político que han entorpecido su proceso. La Constitución es la norma jurídica que tutela los derechos fundamentales, por ende, el poder del Estado debe ejercerse conforme lo estipula la ley y las resoluciones emitidas por las autoridades estatales y los derechos civiles y

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

políticos, se someten a ella. Así, reconoce que los pueblos indígenas y todas las personas gozan de derechos y garantías que deberán regirse por el principio de inmediatez, es decir serán aplicados de manera inmediata por parte de las autoridades estatales, que además debe considerar que se aplicará la normativa que sea más favorable para ejercicio pleno del derecho cuestionado.

También, no se puede rechazar una acción relacionada al ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, cuando un cuerpo legal no los desarrolle⁶, siendo de esa manera el derecho a la consulta previa, libre e informada puede ser exigido y ejercido sin que exista ley que lo regule, pero al ser considerado parte de los derechos económicos, sociales y culturales⁷, el Estado está obligado a establecer medidas adecuadas y progresivas para que estos derechos sean materializados efectivamente, otorgando los recursos disponibles para su realización. (GRUESO 2011)

En relación con lo mencionado, se hace necesario que exista una norma con rango de ley, que tipifique de manera muy general el procedimiento administrativo que debe realizar el Estado para ejecutar el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, considerando que ninguna normativa puede limitar derechos o garantías constitucionales, en el caso de restringirlo no serán jurídicamente aplicables. Según con los principios de interpretación constitucional, los derechos y las garantías serán interpretadas en su sentido más favorable y voluntad del constituyente, pero en la práctica eso no es concordante, debido a que su interpretación debe ser acorde con las realidades sociales, políticas y económicas de la población; lo dispuesto por el legislador en su interpretación constitucional no se debe anteponer debido a que en un Estado de derecho la Carta Suprema no refleja el poder estatal, al contrario el Estado debe regirse con lo estipulado en la Constitución.

La supremacía constitucional es reconocida, por eso la Corte Constitucional es la institución encargada de interpretar la Carta Suprema y los tratados internacionales de los derechos humanos, sus dictámenes son jurisprudencia vinculante y así se ejerce el control de constitucionalidad. Conforme lo expuesto el derecho a la consulta previa, libre e informada debe ser desarrollado con base a los principios y garantías constitucionales conexas al derecho, según lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional del Ecuador.

2.1.3. Jurisprudencia nacional e internacional

Con la aprobación de la Constitución ecuatoriana del 2008, la jurisprudencia se

⁶ Art. 426.- [...] Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.

⁷ Son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura.

convierte en una fuente formal del derecho, para los jueces, especialmente para los de la Corte Constitucional y los legisladores al momento de crear leyes. La jurisprudencia es considerada una fuente jurídica primaria, vinculante y principal, que pretende no solo interpretar la norma sino de lograr la materialización del ordenamiento jurídico.

El artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que: «8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. (...)» así el artículo 436 numeral 6 determina que la Corte Constitucional deberá «6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión.»

En ese sentido la Corte Constitucional juega un papel muy importante cuando se trata de garantizar derechos fundamentales, debido a que sus decisiones son vinculantes, es decir, deben cumplirse obligatoriamente pero solo cuando existen efectos *erga omnes* y se sujetan al proceso de revisión y selección contenido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no obstante, es de obligatoria observación para todos.

Entonces la resolución que emita un juez o un tribunal, sobre un caso concreto, se convierte en un antecedente obligatorio que deberá considerar el mismo tribunal y los demás de inferior o igual jerarquía cuando existan casos que expongan una misma problemática.

De acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia sería parte del bloque de constitucionalidad⁸, así conforme lo estipula la Corte Constitucional los tratados internacionales de derechos humanos también lo serían, por lo que permanecen dentro del rango constitucional, según se desarrolla el orden jerárquico de las normas determinado en el artículo 425 de la Constitución. Finalmente, en la jurisprudencia tanto nacional como internacional se desarrollan ciertas reglas en las cuales los derechos humanos y fundamentales se pretenden garantizar y ejercer, cabe recalcar que en el caso de la jurisprudencia internacional esta se convierte en vinculante cuando los Estados han reconocido la competencia de los tribunales sobre ellos.

2.1.3.1. La Corte Constitucional del Ecuador

El primer precedente jurisprudencial sobre el derecho a la consulta emitido por la Corte Constitucional es la sentencia No. 001-10-SIN-CC del año 2010, en la cual se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad por ciertos artículos contemplados en la Ley de Minería, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 517 de fecha 29 de enero de 2009. Estos artículos afectaban normas constitucionales, así como instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención

⁸ «Instituto jurídico que integra los principios, valores y reglas del ordenamiento jurídico, que no se encuentran en el articulado de la Carta Magna, los cuales se desatan por medio de cláusulas de remisión contempladas en el cuerpo constitucional; que se tiene como resultado, nuevos principios y valores que están unidos al texto constitucional con igual fuerza normativa.»

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debido a que el proceso de reforma a la Ley de Minería violaba el derecho a la consulta previa prelegislativa de los pueblos indígenas y además no se consideró que varias de las actividades mineras se realizaban en su territorio. (CARRIÓN 2012)

En la sentencia se determinó que la consulta prelegislativa no se trata de un mero procedimiento o formalidad, sino que se trata de un derecho fundamental de carácter colectivo, establecido en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución y que los pueblos indígenas y sus territorios tienen una gran conexión con lo cual se entiende la obligación del Estado de establecer procesos claros para ejecutar el derecho a la consulta previa, libre e informada en la medida legislativa. Finalmente, se dictaminó que existe ausencia de normativa que regule el procedimiento de la consulta prelegislativa y que la Asamblea Nacional tendrá que expedir la correspondiente Ley.

Así también, se tienen las sentencias 023-17-SIN-CC de fecha 26 de julio de 2017, 030-17-SIN-CC, de fecha 08 de noviembre de 2017, que garantizan el derecho a la consulta prelegislativa para los pueblos indígenas, además la última sentencia asegura el derecho a la consulta ambiental.

Mediante sentencia 38-13-IS/19 de fecha 13 de diciembre de 2019, la Corte Constitucional establece que la consulta previa hasta que exista una normativa al respecto deberá realizarse conforme los siguientes parámetros:

- El carácter flexible del procedimiento de consulta de acuerdo con el derecho interno de cada Estado y las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos consultados;
- El carácter previo;
- El carácter público e informado;
- El reconocimiento de que la consulta no se agota con la mera información o difusión pública de la medida;
- La obligación de actuar de BUENA FE por parte de todos los involucrados;
- El deber de difusión pública del proceso y la utilización de un tiempo razonable para cada una de las fases del proceso;
- La definición previa y concertada de los sujetos y del procedimiento;
- El respeto a la estructura social y a los sistemas de Autoridad y Representación de los pueblos consultados;
- El carácter sistemático y formalizado;

(...) Siendo que el resultado de la consulta no es vinculante para el Estado, la opinión de los pueblos consultados sí tiene una connotación jurídica especial, (cercana a aquella que tiene el *soft law* en el derecho internacional de los derechos humanos);

El incumplimiento de esta obligación estatal ocasionaría la responsabilidad internacional del estado (sic) incumplido, y en el ámbito interno la eventual nulidad de los procedimientos y medidas adoptadas. (CORTE CONSTITUCIONAL 2010).

En el caso de la consulta prelegislativa se determinó que se deben cumplir con estos requisitos: «1. Dirigida previa y exclusivamente a los pueblos indígenas; 2. No

comparar con la consulta previa ni con la ambiental; y, 3. Los pronunciamientos se refieran a los aspectos que puedan afectar objetivamente a alguno de sus derechos colectivos.» (CASTRO Y VÁSQUEZ2020)

Finalmente tenemos la sentencia 20-12-IN/20 de fecha 1 de julio de 2020, por medio de la cual se declaró la inconstitucionalidad del Acuerdo No. 80 del Ministerio del Ambiente, por vulnerar el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de la adopción de medidas que pudieran afectar cualquiera de sus derechos; limitar las actividades militares en sus territorios; y, mantener la posesión de sus tierras ancestrales.

El estudio del fallo en cuestión se centra primordialmente en la nueva regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional, relacionada con la aplicabilidad de la consulta prelegislativa regulada en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución, no sólo a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, sino también a todo tipo de medida normativa o administrativa.

En cuanto a la consulta previa, libre e informada la Corte estima lo siguiente:

(...) la participación efectiva de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas garantizada por el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, exige que el Estado establezca consultas efectivas, previa y debidamente informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones relacionadas con planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables, que puedan afectar sus territorios tradicionales, y que éstas se realicen en un plazo razonable. Dicha información debe ser clara y accesible y, de ser necesario, transmitida a través de intérpretes autorizados o en un idioma que permita a los miembros de los pueblos y comunidades involucrados, comprenderla de forma plena. Además, el ejercicio de este derecho no puede estar condicionado a la tenencia de un título de propiedad o su inscripción.

El Ecuador todavía no tiene una Ley orgánica para materializar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a los parámetros dispuestos por la jurisprudencia nacional como internacional, cabe mencionar que tanto la Corte Constitucional mediante sentencia emitida en el año 2010 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012, establecieron la obligación de crear una normativa que regule el derecho a la consulta prelegislativa, lo cual en el año 2020 con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se incluyó un capítulo que desarrolla un procedimiento especial para ejercer el derecho. La importancia de reconocer la responsabilidad del Estado ecuatoriano de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas entre ellos el derecho a la consulta previa, libre e informada radica en elaborar una Ley que refleje de forma general los parámetros establecidos en jurisprudencia nacional como internacional, sin embargo, la falta de normativa no es excusa para vulnerar dicho derecho.

2.1.3.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

En el caso Sarayacu Vs. Ecuador la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012 condenó al Estado ecuatoriano por afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ordenando, entre otras condiciones, que debe crear medidas administrativas y legislativas para ejercer de manera eficaz el derecho a la consulta previa, libre e informada, lo cual debe derogar a todas aquellas que sean contrarias a la participación de las comunidades.

Además, la Corte determinó varios elementos esenciales para que la consulta previa se realice conforme a derecho y cumpla con sus características esenciales:

Previa, es decir antes de ejecutar cualquier acto;

Libre e informada, no puede existir militarización o presencia policial para realizar este acto. Los datos deben ser contextualizados y documentados;

Adecuada y accesible, la participación de los miembros de pueblos originarios debe ser realizado a través de sus mecanismos de participación y no de otros diferentes o extraños a su propia organización;

De buena fe, no puede recurrirse a labores de división de las comunidades, amenazas, u ofrecimientos económicos que impidan tener una libre voluntad para pronunciarse sobre estos actos;

Estudios de Impacto Ambiental, que deben ser realizados bajo criterio de imparcialidad, transparencia y logrando la participación efectiva de los miembros de estos grupos.

Cuando se trata de proyectos o programas de exploración, explotación y comercialización de recursos no renovables, se aplica de manera obligatoria la consulta previa, que según la sentencia emitida por la Corte deberá ejecutarse al Pueblo Sarayacu, conforme con los siguientes argumentos:

- De forma activa el Estado tiene la obligación de consultar a la comunidad indígena cuando existan proyectos o programas de inversión o desarrollo, en todas sus fases, que pretenden operarse dentro de su territorio. Además, el Estado debe asegurar que todos sus integrantes sean partícipes de la consulta y se encuentren debidamente informados de los posibles beneficios y riesgos que puedan darse en todo el proceso que se realizará conforme a sus tradiciones y costumbres, así se fortalecerá un dialogo continuo entre las partes.

La buena fe es un factor muy importante de considerar al momento de llevar a cabo el procedimiento de la consulta, de este modo se logran acuerdos entre las partes. En definitiva, al momento de realizar la consulta se deberán considerar los métodos tradicionales utilizados por las comunidades indígenas para llegar a una decisión, su incumplimiento comprometerá la responsabilidad internacional del Estado. (NORIEGA 2005)

- La consulta debe realizarse conforme a las siguientes características:

a) Una consulta previa, según la Convención 169 de la OIT en su artículo 15.2 determina que: «los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.» La Corte, manifestó que, en las primeras fases de los proyectos o programas de inversión o desarrollo, de forma adecuada y con el tiempo suficiente deberá informarse a las comunidades que se pretende ejecutar dicha acción, con el propósito de que exista un debate interno en las comunidades y puedan dar una respuesta apropiada al Estado. Así, un Comité de Expertos de la OIT declaró que la consulta al ser previa debe efectuarse antes de realizarse el programa o proyecto estatal, incluyendo a las medidas legislativas, lo que implica involucrar de forma anticipada a las comunidades en el proceso y en todas sus etapas desarrollo.

b) Una consulta de buena fe con finalidad de llegar a un acuerdo, así el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6 reconoce que, «las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.» Con base a lo mencionado la Corte determina que, la consulta no solamente es un trámite administrativo formal, sino que es utilizado como un instrumento para que la participación se haga efectiva mediante el diálogo que deberá basarse en el respeto y la confianza mutua para lograr ese consenso. Entonces el proceso de consulta debe desarrollarse sin ningún tipo de presión por parte del Estado, de la empresa concesionaria o de otra persona natural o jurídica, así la buena fe se hace presente siendo compatible con las prácticas sociales leales, que evitan la corrupción a todo momento y respetan los estándares internacionales de derechos humanos.

Debemos recordar que el derecho de consultar a los pueblos indígenas es obligatorio para los Estados, por eso que el diseño del proceso no debe ser omitido por las autoridades o encargarlo a terceras personas, peor aún si se le otorga esa planificación a la empresa que realizaría la explotación de los recursos naturales.

c) Una consulta adecuada y accesible, según lo menciona la Corte, los procesos de consulta, se efectuarán conforme a los aspectos socioculturales de los pueblos indígenas, en consecuencia los artículos 6 numeral 1 literal a y 12 del Convenio 169 de la OIT, promulgan que «los gobiernos deberán [...] consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas» así como tomar «medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.»

La Comisión de Expertos en Ampliación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, explicó que los «procedimientos apropiados» son aquellos que se relacionan con el propósito que tiene la consulta y por ello no existe un único método para llevarlo a cabo, es decir, deben adecuarse los procedimientos a las distintas formas en que se organizan las comunidades indígenas.

d) Un estudio de impacto ambiental se encuentra reconocido en el artículo 7 numeral 3 del Convenio 169 de la OIT, que estipula que «los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.»

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

Los estudios son considerados como una protección para asegurar que en los territorios de las comunidades indígenas exista un impacto negativo sobre la permanencia del pueblo por la realización de las actividades estatales que se pretenden hacer sobre ella, es decir, evitar que existan afectaciones sobre el derecho de propiedad comunal, por eso deben elaborarse concordantes con los estándares y buenas prácticas internacionales, así además se asegurará el derecho a ser informados.

Al respecto la Corte determinó que el Estado previamente debe asegurarse por medio de la realización de un estudio técnico los efectos sociales y ambientales que puede ocasionar una concesión dentro del territorio del pueblo indígena, entonces el estudio de impacto ambiental, valorará el probable daño o efecto que puede producirse por la ejecución de un programa o proyecto de desarrollo o inversión al realizarse dentro del territorio de la comunidad indígena, así la comunidad podrá conocer y voluntariamente dar su consentimiento.

e) Una consulta informada, es de suma importancia que los pueblos indígenas puedan acceder a la información sobre la exploración, explotación y comercialización de los recursos no renovables dentro de su territorio, así además se ejerce un control de la actuación estatal que se convierte en interés público.

2.1.4. Cuerpos legales secundarios

Como ya lo mencionamos, el derecho a la consulta previa libre e informada se encuentra reconocida por la Constitución y los tratados internacionales, no obstante, no existe una ley que la regule. Cuando el Ecuador ratificó el Convenio 169 de la OIT, se trató de normar el derecho a la consulta, con base a lo determinado en su artículo 15 numeral 2, mediante Decreto Ejecutivo No. 1215 del año 2002, se creó un reglamento, fue muy controvertible y rechazado por las organizaciones sociales, debido a que nunca se socializó su texto inicial.

Después se aprobó un segundo reglamento, que fue remitido al Ministerio de Energía y Minas y elaborado por el Banco Mundial y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. Entonces por Decreto Ejecutivo en el año 2006 se crea el reglamento del artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, en el cual se tutelaba el derecho de participación de toda persona natural o jurídica en asuntos públicos que afecten al ambiente, por medio de la consulta previa e informada, sino se lo hacía quedaba sin validez la acción estatal, pero esta regulación nunca fue usada.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 076 del año 2007, el Ministerio de Energía y Minas operativizó las decisiones estatales sobre riesgos ambientales tipificados en el Reglamento del artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, pero fue derogado por otro Acuerdo Ministerial en el año 2008, porque no se enfocó en establecer parámetros para el proceso de consulta previa sino se relacionaba a la consulta ambiental.

Varios cuerpos normativos regulan el derecho a la consulta previa, libre e informada como la Ley de Minería, que en sus artículos 87, 88, 89 y 90, establecen que la consulta se desarrollará por parte del Estado por medio de sus instituciones, respetando el acceso a la información, participación y consulta y en el caso de los pueblos indígenas se hará un procedimiento especial. En el proceso de información se indicará a las autoridades y a todos los interesados los posibles impactos de la actividad minera y en el proceso de participación y consulta debe realizarse en todas

fases de la minería.

Asimismo, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 81, se determina que las autoridades son las encargadas de realizar la consulta, si existe afectaciones los colectivos recibirán indemnizaciones y si no existe consentimiento se actuará conforme lo establezca la Constitución. Dentro del contenido de las leyes mencionadas no se establece de forma clara y precisa como se llevará a cabo el procedimiento de consulta y cuáles son los mecanismos para utilizarse, existiendo un vacío legal que restringe el ejercicio del derecho a la consulta.

Al no existir normativa que regule dicho procedimiento, la Corte Constitucional dictamina sentencia sobre una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Minería, que atentaba contra el derecho a la consulta prelegislativa y estableció que la Asamblea Nacional debe incluir a la consulta prelegislativa para los pueblos indígenas, considerar la diferencia entre consulta prelegislativa, la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental, reconocidas en la Constitución, los pueblos indígenas deben determinar cuáles serían las afectaciones a sus derechos colectivos y que el proceso debe desarrollarse en tres fases: de preparación, de convocatoria pública, de información y realización de la consulta con base al principio de interculturalidad.

Las organizaciones sociales de los pueblos indígenas han solicitado en varias ocasiones al Estado una ley que regule de manera integral el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme lo determina el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas.

A pesar de que en la Asamblea Nacional se han presentado varios proyectos de ley que pretenden garantizar el derecho a la consulta, todavía se encuentran en trámite, como por ejemplo el Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Minería, se encuentra en elaboración del Informe para Segundo Debate y en el caso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sus reformas se publicaron en el Registro Oficial el 10 de noviembre de 2021, que regula a la consulta prelegislativa, sin embargo, su aplicación entra en vigencia el día en que las y los nuevos asambleístas se reúnan en el Pleno de la Asamblea Nacional, siendo el 14 de mayo de 2021.

3. Particularidades del derecho a la consulta previa, libre e informada

El derecho a la consulta está íntimamente relacionado con el consentimiento, no obstante, cabe realizar una diferenciación de cada uno. La consulta frena la actuación arbitraria del Estado y aprueba el diálogo con las comunidades indígenas, es decir, limita el poder público e involucra al pueblo en la toma de decisiones estatales, tal como lo dispone el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.

Estos tratados internacionales tienen como finalidad que la consulta tenga el consentimiento previo, libre e informado y se obtengan acuerdos. Así el Estado podrá ejecutar acciones con mayor facilidad evitando enfrentamientos que puedan afectar al ecosistema y su funcionamiento como Estado al coartar el ejercicio de los derechos fundamentales por no permitir la realización de políticas públicas adecuadas.

La consulta reconocida como parte de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, se ha convertido en una obligación para que el derecho a libre determinación

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

sea ejercido como se debe, es decir, mantener la identidad cultural de los pueblos, debido a que desde hace muchos años han sido discriminados y excluidos del sistema de gobierno. Entonces se pretende que esa negación de participación a los pueblos indígenas se convierta en positiva por medio del derecho a la consulta y el consentimiento que debe realizarse a toda medida administrativa o legal estatal que los pueda afectar su condición de vida.

Las medidas de carácter administrativo son las políticas públicas, programas, obras y proyectos que se pretenden realizar en el ámbito público administrativo, como, por ejemplo, realizar proyectos de exploración, explotación o comercialización de recursos no renovables, que podrían perjudicar el ejercicio de los derechos colectivos. En cambio, toda media legislativa abarca regulaciones a nivel nacional, regional y local emanadas por autoridades que tienen competencia de hacerlo cuando se pretenda la creación y modificación de leyes, reglamentos, ordenanzas e incluido las reformas a la Constitución. (CASTRO Y VÁSQUEZ 2020)

3.1. El consultante y los consultados

El consultante es el Estado, conforme lo determinan el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y la Constitución ecuatoriana, siendo el autorizado para efectuar la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, esta facultad no puede ser delegada a otras personas naturales o jurídicas⁹, siendo importante mencionarlo debido a que anteriormente las mismas empresas encargadas de la extracción de los recursos no renovables hacían el proceso de consulta a las comunidades indígenas, como una manera de darle legitimidad a sus actos en el territorio, pero estos mecanismos eran contrarios o no cumplían con los derechos a la consulta previa, libre e informada y a la consulta ambiental, esta última contemplada en el artículo 398 de la Constitución.

Los consultados son las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas según la Norma Suprema, sin embargo, es necesario indicar que en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT, los derechos colectivos también son reconocidos para los pueblos tribales. A pesar de que el Convenio no hace una diferenciación entre pueblos indígenas y tribales, se establecieron ciertas características de los pueblos basados en que es lo que buscan proteger y se podría decir que los pueblos tribales en Ecuador son los pueblos afroecuatorianos.

Según el Convenio para identificar a los pueblos tribales, se debe considerar lo siguiente:

- Su estilo tradicional de vida;
- Costumbres, organización social y normativa propia
- Cultura, en el que se reconozca un modo de vida particular.

En el caso de los pueblos indígenas, se tomará en cuenta los primeros rasgos de identidad mencionados, incluyendo el de vivir en comunidad, en un territorio

⁹ Artículos 6 del Convenio 169 de la OIT y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

determinado.

En conclusión, se definen dos criterios, el primero es el objetivo, que implica que los pueblos indígenas deben respetar dos condiciones: 1. Los pueblos deben tener descendencia de pueblos que habitaban en la época de la conquista o cuando se determinaban las fronteras estatales. 2. Los pueblos deben mantener en todo o en parte su organización social, cultural, económica y política. En cuanto a los pueblos tribales su forma de vida debe ser diferente a los demás colectivos, en el que deben tener costumbres propias o normativas en particular. El segundo criterio es el subjetivo, relacionado con la autodeterminación como derecho tanto para los pueblos indígenas como para los pueblos tribales. Así en Ecuador la autoidentificación necesaria para que se pueda ejercer el derecho a la consulta. (MAYEN Y LANEGRAS 2014)

Entonces, el Estado legitimado de realizar la consulta a los pueblos indígenas, no puede obligarlos a establecer el medio por el cual serán consultados, es decir, lo que deben hacer las comunidades indígenas es definir sus instituciones representativas para ejercer su derecho a ser consultados, según lo contempla la Constitución y los tratados internacionales. Se vulnera lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT si no existe legitimidad entre consultante y consultado en el proceso de consulta.

3.2. Características sustanciales de la consulta previa, libre e informada

El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establecen tres características importantes que deben cumplirse en el derecho a la consulta.

1. La consulta debe ser previa, es decir, se debe identificar si se va a realizar una medida administrativa o legislativa, debido a que cada una tiene su propio proceso. También se relaciona con el tiempo, aquí se recopilará la mayor información posible que será puesta en consulta, con lo que es necesario conocer el idioma ancestral de la comunidad, en caso de traducción, incluyendo sus costumbres debido a que cada pueblo se rige por su forma de vida autodeterminada.

2. La consulta debe ser libre, se trata de que en ningún momento del proceso de consulta exista presión, exigencia, amenaza o engaño por parte del consultante, en el que se prohíbe otorgar estímulos monetarios o regalías, incluso cuando la comunidad indígena se ha negado a las exigencias del Estado. Se debe tomar en cuenta que el consultante debe garantizar que el proceso se lleve a cabo de forma adecuada respetando la representación institucional de las comunidades indígenas con base a sus costumbres.

3. La consulta debe ser informada, se relaciona con la accesibilidad de la información, esta debe entenderse como adecuada, necesaria y amplia con la finalidad de comprender si las medidas administrativas o legales son las correctas para adoptarse. Este requisito es *sine qua non* para llevarse a cabo el proceso de consulta porque los pueblos indígenas deben conocer el alcance o implicaciones que conllevan aceptar ciertas propuestas estatales, que deberán adaptarse a su lenguaje originario, para que sea comprensible para todos los miembros de la comunidad.

Es muy importante que la información entregada por el Estado sea completa, en la que incluso se ofrezca asesoría técnica jurídica cuando sea necesario, toda la

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

información deberá ser entregada al representante que la comunidad haya elegido, al lugar donde se encuentran habitando, así se garantizará su acceso, esa información no puede quedarse en la institución pública, debe llegar a los consultados.

El cumplir con estas tres características permitirá que el derecho a la consulta sea ejercido correctamente y así estarán amparados los pueblos indígenas, pero se debe tomar en cuenta que no existe un único procedimiento para ejercer el derecho, eso depende de la forma de vida y la organización social de cada comunidad, según lo manifiesta el artículo 34 del Convenio 169 de la OIT, que expresa: «la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país» De este modo, se estaría garantizando el derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos indígenas por medio de procesos de participación democráticos.

3.3. Tipos de consulta

La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la consulta de los pueblos y nacionalidades indígenas en sus artículos 57 numerales 7 y 17 y 398, en la que reconoce como parte de los derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada que se realizará sobre programas o proyectos de exploración, explotación y comercialización de los recursos no renovables que se encuentren en sus territorios, la consulta prelegislativa y la consulta ambiental. Su amparo es concordante con lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, sin embargo, la Norma Suprema no establece de forma clara los parámetros a considerar al momento de llevarse a cabo dicho procedimiento, por lo que debería tomarse en cuenta al momento de crear una norma secundaria el artículo 6 que estipula que en la consulta previa los gobiernos deberán:

Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Conforme lo manifestado, el Convenio se convierte en el marco jurídico general de regulación de la consulta previa tanto para adoptar medidas administrativas como legislativas, por lo que la Constitución ecuatoriana concordante con lo dispuesto en normativa internacional reconoce en su artículo 57 el derecho colectivo a la consulta previa a los pueblos indígenas.

Ahora bien, como jurisprudencia nacional vinculante tenemos las sentencias Nos. 001-10-SIN-CC del año 2010 y la 030-17-SIN-CC del año 2017 emitidas por la Corte Constitucional en la cual establecen diversos criterios para diferenciar a estos tres tipos

de consulta.

La Corte considera que la consulta prelegislativa es una condición *sine qua non* que se hace a favor de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que pueda afectar sus derechos colectivos, así cualquier medida legislativa debe estar concordante con lo dispuesto en la Constitución caso contrario carecerá de eficacia jurídica. La consulta previa, libre e informada se aplicará para los actos administrativos expedidos por autoridades estatales sobre la exploración, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en territorio de los pueblos indígenas.

En cambio, la consulta ambiental esta direccionada a toda la sociedad que frente a decisiones estatales se encuentren afectados en materia de medio ambiente, así según lo establece el artículo 406 de la Constitución el Estado tiene potestad de regular la conservación y manejo de ecosistemas amenazados, pero toda normativa deberá estar acorde con lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales.

3.3.1. Consulta previa, libre e informada

El primer tipo de consulta es la previa, libre e informada reconocida en el artículo 57 numeral 7 de la Constitución que expresa:

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.

Este tipo de consulta tiene por objeto incorporar la opinión de los pueblos indígenas cuando se pretenda otorgar una concesión en su territorio, para darles a conocer la posible vulnerabilidad de algunos de sus derechos colectivos e individuales y la compatibilidad del programa o proyecto estatal. Además, se convierte en un mecanismo de participación ciudadana sobre la activación de obras y proyectos de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales que se ejecuten en territorios ancestrales y que puedan afectar los derechos de las comunidades indígenas.

Para que el derecho a la consulta previa, libre e informada sea efectivo se deben considerar las siguientes características, al momento de ejecutar su procedimiento:

Carácter flexible del procedimiento

Carácter previo de la consulta

Carácter público e informado de la consulta

Reconocimiento de que la consulta no se agota con la mera información o difusión

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

pública de la medida

Obligación de actuar de buena fe

Deber de difusión pública

La definición previa y concertada del procedimiento

La definición previa y concertada de los sujetos de la consulta

El respeto a la estructura social y a los sistemas de autoridad y

Representación de los pueblos a ser consultados

Carácter sistemático y formalizado de la consulta

Carácter no vinculante del resultado para el Estado y sus instituciones (LÓPEZ 2016)

3.3.2. Consulta prelegislativa

Según el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6, se regula a la consulta previa que debe realizarse con anticipación cuando se pretendan crear leyes o actos administrativos, siendo concordante con lo estipulado en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución de la República que indica:

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

Toda medida legislativa abarca regulaciones a nivel nacional, regional y local emanadas por autoridades que tienen competencia de hacerlo cuando se pretenda la creación y modificación de leyes, reglamentos, ordenanzas e incluido las reformas a la Constitución. Este tipo de consulta se realizará únicamente cuando se pretendan afectar de forma objetiva los derechos de las comunidades indígenas por medio de una ley. (CASTRO Y VÁSQUEZ 2020)

La Asamblea Nacional es la institución encargada de llevar a cabo la consulta y los resultados de esta deben estar suscritos por los representantes de las comunidades consultadas. La Corte Constitucional determinó que este tipo de consulta se divide en cuatro fases: «Fase de preparación de la consulta, Fase de convocatoria, Fase de información y realización, Fase de análisis de resultados y cierre de la consulta.»

En ese sentido la Ley Orgánica de la Función Legislativa mediante las reformas publicadas en el Registro Oficial 326 Suplemento de fecha 10 de noviembre de 2020, ya contempla como parte del articulado un capítulo que desarrolla todo el procedimiento a seguir al momento de realizar la consulta prelegislativa, la cual se reconoce que tiene como finalidad lograr el consentimiento de los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas adoptarse.

Este tipo de consulta también es considerado como un mecanismo de participación ciudadana que tienen los pueblos indígenas sobre cualquier acto normativo que afecte, limite o vulnere sus derechos colectivos. Es importante considerar que con este tipo de consulta no se está limitando o negando el derecho de las personas a presentar en cualquier fase de elaboración de la norma sus propuestas u observaciones sobre los

proyectos de ley en trámite.

3.3.3. Consulta ambiental

El tercer tipo de consulta es el que se encuentra comprendido en el artículo 398 de la Constitución, que indica:

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.

La consulta ambiental es un derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre autorizaciones estatales que afecten al medio ambiente de la población, se perfecciona con la elaboración de un informe de impacto ambiental. Este tipo de consulta no va dirigido solamente a las comunidades indígenas, sino que cualquier ciudadano puede hacerlo previo «[...] adoptar la decisión del poder público que vaya a afectar positiva o negativamente el ambiente cuando el acto o actos decididos tengan que ejecutarse por cualquiera de sus órganos o antes de otorgarla autorización para que los realicen los particulares.» (TRUJILLO 2013, p. 5)

Su regulación debe ser mediante ley y no por normativa secundaria, allí se deberá establecer el procedimiento de participación, las consecuencias jurídicas en el caso de incumplimiento, las debidas reparaciones e indemnizaciones en el caso de vulnerar los derechos de la naturaleza. Toda decisión administrativa deberá ser debidamente motivada sea que se vaya o no ejecutar la decisión estatal que afecte al medio ambiente.

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana es la norma que regula actualmente el derecho a la consulta ambiental, sin embargo, solo se transcribe lo descrito en la Constitución, lo cual no existe un procedimiento claro para llevarla a cabo.

Art. 82.- Consulta ambiental a la comunidad. - Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes.

Art. 83.- Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, de ser posible, integrar laboralmente a los

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana como el valor superior de todos los derechos humanos (MIRANDA 2020).

Mientras que, en el Código Orgánico del Ambiente, se estipula lo siguiente:

Art. 184.- De la participación ciudadana. - La Autoridad Ambiental Competente deberá informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y económicamente viables.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada de la Autoridad Ambiental Competente.

En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales serán evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental.

En cuanto a la Ley de Minería, su articulado no ha sido concordante con lo que estipula la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia nacional e internacional, debido a que no detalla el procedimiento a seguir con los parámetros preestablecidos en normativa vinculante. La Ley estipula lo siguiente:

Art. 90.- Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos. - Los procesos de participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades, partiendo del principio de legitimidad y representatividad, a través de sus instituciones, para aquellos casos en que la exploración o la explotación minera se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses. De conformidad con el artículo 398 de la Constitución de la República.

Finalmente podemos decir que los tres tipos de consulta son parte fundamental para ejercer el derecho de participación de los ciudadanos frente al poder del Estado, en la que claramente se puede observar que el derecho a la consulta previa, libre e informada es el único tipo de consulta que no ha sido desarrollado en una normativa secundaria, lo cual se deberá considerar que el sujeto que va a consultar es el Estado y no terceras personas como las empresa concesionarias, se deberá incluir los criterios de valoración sobre la actividad que se pretende consultar, así el Estado está obligado con considerar la opinión de las diversas nacionalidades y en el caso de existir oposición por parte de esta, el mismo estado deberá decidir si ejecuta o no la obra de forma motivada. (GÓMEZ 2020).

3.4. Derechos conexos a la consulta previa, libre e informada

La participación en el ámbito público siempre ha sido considerada como una

necesidad en virtud de fortalecer una democracia constitucional con base a una ciudadanía activa, así el Estado constitucional de derechos crea cuerpos legales conforme las personas se relacionan en sociedad. Así el derecho de participación se materializa en el artículo 61 numeral 2 de la Constitución ecuatoriana, determinando que todas las personas podrán participar en la elaboración, aplicación, evaluación y control de las políticas públicas.

Aun así, garantizada la participación, el Estado debe escuchar a los pueblos indígenas con la finalidad de lograr su participación activa, considerando sus costumbres y formas de organización para crear una correcta institucionalidad sobre el derecho, debido a que esa intención es para cuidar el medio ambiente, en ese sentido se adoptó el Principio 10 de la Declaración de Río, relacionado con el medio ambiente y su desarrollo, que busca que las personas puedan acceder a la información, a la justicia y ser parte de las resoluciones estatales en materia ambiental, así garantizar un ambiente sano para la población.

Actualmente, para promover, fortalecer y asegurar la participación activa y abierta de las personas para el diálogo y la toma de decisiones ambientales que deben ser transparentes, accesibles e informadas, entra en vigor el Acuerdo de Escazú, derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) que tiene carácter vinculante y reconoce el derecho de protección para las personas defensoras del ambiente. De esta manera el derecho de participación se relaciona con el derecho a acceder a la información pública derivada a la temática del medio ambiente, lo cual se refleja que la vigencia del uno depende del pleno ejercicio del otro.

Existen algunos mecanismos para ejercer el derecho de participación, que se describen en la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código de la Democracia, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en los que se destacan las audiencias públicas, veedurías, silla vacía, presupuestos participativos, entre otros. Pero todos estos mecanismos deben respetar la heterogeneidad cultural y los principios y garantías constitucionales sobre todo cuando se relacione con el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, a pesar de tratarse como un tema complejo por procurar mantener identidades culturales diversas frente a las decisiones del Estado que les puede afectar, es necesario asegurar la participación de los pueblos indígenas dentro de la organización política estatal, en la toma de decisiones, y en el mantenimiento de su estructura organizacional como comunidad, frente al Estado.

4. Problemas para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada

Los legisladores para regular la consulta previa, libre e informada tienen como pauta los parámetros y límites que están contemplados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado trámite en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que de forma específica regule este derecho ni tampoco en los proyectos de ley presentados se han apegado a los formalismos que los instrumentos internacionales lo describen, por lo que existe todavía discrecionalidad para su aplicación.

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

Diversa normativa emitida por el Ejecutivo para la ejecución del procedimiento del derecho a la consulta no es concordante en cuanto a la forma y el fondo, al afectar primero el principio de reserva legal, lo cual todavía existe una restricción para regular derechos fundamentales.

La importancia de exigir una ley que regule la consulta previa, libre e informada es necesaria para que ese derecho colectivo conexas con el derecho de participación al no ser un privilegio de ciertas organizaciones sociales, sino que es de suma importancia su reconocimiento, debido a la identidad cultural que se pretende mantener conforme se va garantizando el derecho de la autodeterminación de los pueblos.

Entonces la normativa ecuatoriana no garantiza el ejercicio de este derecho por no materializarlo en una normativa infra constitucional, por lo que varios procedimientos de consulta han violentado varios derechos colectivos e individuales de las personas por hacer caso omiso a su regulación.

4.1. Falta de voluntad política para garantizar el derecho a la consulta

Los derechos colectivos son atribuidos a ciertas comunidades de la población, con los cuales se encuentran amparados jurídicamente para obtener ciertas facultades o atribuciones, con la finalidad de lograr que exista en la sociedad una igualdad sustancial y formal. Con este reconocimiento la colectividad puede resguardar su existencia y exigir la justiciabilidad de estos derechos, siendo así que a los pueblos indígenas les ampara estos derechos que se diferencian de los demás derechos individuales por contener las siguientes características:

- a) El sujeto colectivo es su titular, no se toman en cuenta los intereses y decisiones individuales de sus miembros.
- b) Son garantías para lograr una igualdad material y formal hacia los grupos étnicos con relación a los demás individuos de la población.
- c) Su existencia se condiciona a un poder jurídico de actuación autónoma por su inobservancia.

De acuerdo con lo manifestado el Estado ecuatoriano al reconocer los derechos colectivos dentro de la norma constitucional, hace que se materialice el pluralismo jurídico, es decir, se reconocen garantías jurisdiccionales para asegurar que el ejercicio de los derechos sea eficaz y con la jurisprudencia emitida las autoridades han hecho caso omiso para crear una normativa que desarrolle el derecho a la consulta y esa falta de voluntad política para hacerlo ha hecho que los pueblos indígenas hagan valer sus derechos gracias a las organizaciones de la sociedad civil.

No existe en el Ecuador un procedimiento claro que cumpla con el propósito que tiene la consulta previa, libre e informada, debido a que se omiten varios aspectos fundamentales que deben incluirse en la normativa, en la que se deben considerar los lineamientos internacionales de los tratados internacionales, por lo tanto, se convierte en una regulación deficiente y así las empresas concesionarias afectan principios constitucionales por realizar acciones ilegítimas que atentan con los derechos colectivos. Se hace imposible determinar una regla general sobre afectaciones de los procedimientos que se realiza a cada comunidad debido a que cada caso tiene sus propias deficiencias, errores y omisiones. (MOREANO 2014)

Con las pocas experiencias que ha tenido el Ecuador para ejercer el derecho a la

consulta previa, libre e informada con base a precedentes jurídicos nacionales e internacionales, la falta de voluntad política para regular este derecho ha hecho que varias comunidades ejerzan sus propios procesos de consulta sobre los programas de extracción de recursos no renovables.

Además, cabe indicar que por la coyuntura política del Estado ecuatoriano el derecho a la consulta previa, libre e informada implica que existan conflictos jurídicos y económicos, pues incluye a varios sectores de la sociedad, sobre el manejo y control de los recursos no renovables. Por lo tanto, su regulación se convierte en una estratégica necesaria para el Estado y es el momento oportuno para el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Los diversos intereses que tienen los representantes de las comunidades indígenas y las autoridades del gobierno han originado polémicas en la cual se refleja problemáticas por la forma de la gobernanza de los recursos no renovable y la no aplicación del principio de interculturalidad, por eso la Defensoría del Pueblo de Ecuador considera que ciertos elementos fundamentales deben considerar el momento de ejercer el derecho a la consulta:

1. La consulta previa, libre e informada, entendida como límite del poder público, contiene la obligación negativa del Estado de abstenerse de violentar los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

2. Este instrumento implica que el proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos y nacionalidades indígenas permita la incorporación de las opiniones y visiones de estos colectivos en la adopción de las decisiones estatales (DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2011, p.92)

4.2. Casos emblemáticos de afectación al derecho a la consulta previa

Caso ARCO

En 1998, Atlantic Richfield Company (ARCO) tenía las concesiones del lote 24 en las provincias de Morona Santiago y Pastaza, lugares donde el pueblo Shuar vive. La ARCO y el Gobierno firmaron un contrato, sin conocimiento de la Federación Independiente del pueblo Shuar del Ecuador y cuando se descubrió la concesión, la Federación mediante una asamblea decidió no permitir algún tipo de pacto individual entre la ARCO y las comunidades indígenas, salvo previa autorización de la asamblea, como máxima autoridad de su organización social.

La ARCO intentó hacer varias negociaciones con familias y grupos pequeños de personas, pero la Federación interpuso un recurso constitucional para protegerse de la empresa y el juez falló en contra de las malas prácticas realizadas por la empresa petrolera, siendo una sentencia histórica que después fue respaldada por el Tribunal Constitucional. La empresa no acató el dictamen y la Federación recurrió a la OIT para presentar la respectiva demanda. Entonces la OIT, desarrolló una serie de recomendaciones para garantizar y proteger los derechos de las comunidades, siendo las primeras victorias para tutelar los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas

Caso Yasunidos

El Gobierno ecuatoriano anunció que iba abandonar el proyecto Yasuní ITT, para explotarlo. El proyecto, basado en proteger los derechos de la naturaleza en el Parque Nacional Yasuní, dejándolo libre de toda actividad petrolera, tendría su fin en el año 2013, pero varias organizaciones sociales alzaron sus voces a favor de la conservación de la biodiversidad, manifestando que se busquen otras formas para promover la economía.

El colectivo «Yasunidos» recolectó las firmas necesarias para que mediante una consulta popular, la ciudadanía decida sobre el destino del Yasuní ITT, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) invalidó varias firmas, que a pesar de que la academia comprobó que las firmas eran válidas el CNE no se retractó y el colectivo presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en ningún momento se consideraron los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Caso Intag

En el año de 1997, Bishimetals, empresa japonesa, fue expulsada por la comunidad del Valle de Intag ubicado en la provincia de Imbabura, la gente mostraba un alto nivel de oposición en contra de la explotación minera. En el año 2004 la empresa Ascendant Copper, reinició sus operaciones, tomando en consideración que Cotacachi fue declarada una población agroecológica, pero en el 2006 la empresa canadiense fue expulsada. En ninguno de los casos se realizó un proceso de consulta a la población para ejecutar las concesiones mineras.

Otro conflicto se suscitó en el año 2012, en el Valle de Intag cuando la empresa Codelco y la Empresa Nacional Minera del Ecuador acordaron reiniciar la minería en ese lugar, nuevamente sin considerar el proceso de consulta previa hacia la comunidad. Entonces la población bloqueó la entrada de la empresa chilena, en donde incluso se trató de separar a los lugareños prometiéndoles trabajo, dádivas, entre otros ofrecimientos, afectando su libertad de decisión. Tiempo después el Gobierno realizó un estudio de impacto ambiental, el mismo que contenía novecientas páginas dándole a la población siete días para leerlo, tiempo que no fue suficiente para que la comunidad diera su consentimiento, afectando su derecho a la información.

Caso Loma Larga

En el 2001, el Estado otorgó concesiones mineras a la empresa IAMGold, sin realizar el proceso de consulta previa a varias comunidades de la provincia del Azuay, los territorios se encontraban ubicados en un área llamada «bosque y vegetación protectores» cambiándose de nombre a «Quimsacocha». Las exploraciones que hizo la empresa IAMGold sobre depósitos de oro, cobre y plata sobre perforaciones de 1 km de largo proyectó un total de 2.8 millones de onzas de oro y 18.2 millones de onzas de plata.

Esto llevó a que la población realice varias movilizaciones en contra de la actividad minera, pero el Estado y la empresa IAMGold buscaron estrategias para continuar con la explotación y en el año 2013 la concesión fue trasladada a la empresa INVMetals Inc, donde tampoco hubo aceptación de la población para la realización de la actividad minera con la debida documentación. En el presente caso se conoce que muchas

organizaciones sociales denunciaron la práctica de la actividad minera, debido al peligro ecológico que implica todo su procedimiento.

Caso Proyecto Mirador

En la provincia de Zamora Chinchipe, existe una extensa zona de concesiones mineras que tienen el apoyo del Gobierno ecuatoriano. El proyecto Mirador que se ubica en el territorio de la nacionalidad Shuar ha sido otorgado al consorcio chino CRCCTongguan que en algunas ocasiones ha comprado las tierras a los comuneros o a rentado ciertos territorios de forma temporal para ampliar su explotación minera, pero esta segunda opción no permitiría a los campesinos volver a realizar actividades agrícolas por la gran afectación de las tierras.

Al no existir acuerdos entre las comunidades y el Estado, se emitieron resoluciones que obligaban a las personas a entregar sus tierras.

Caso Pueblo Sarayacu vs Ecuador

En 1996, el Estado suscribe el contrato de exploración de hidrocarburos con la Compañía General de Combustibles S.A y la Petrolera Argentina San Jorge S.A, en el área en donde habita el pueblo Sarayacu, en la provincia de Pastaza. Muchos miembros de la comunidad fueron amenazados y la presencia de la milicia fue constante lo que se permitía los desplazamientos forzados maltratando y cambiando el tejido cultural y social de la población.

Para el año 2003, la Asociación del Pueblo Sarayacu interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para que su caso sea conocido y tratado. Dentro de los hechos se estableció que el contrato entre el Estado y la empresa de exploración y explotación de petróleo fue celebrado sin consentimiento de la comunidad, se vulneró el territorio Sarayacu por el ingreso constante de la empresa y se afectó la libertad de movilización de la población y del uso de sus tierras. La empresa taló bosques, destruyó el suelo, zonas de producción agrícola y medicinal, sitios culturales de la comunidad para hacer carreteras y pistas de aterrizaje de helicópteros.

Asimismo, la empresa petrolera prometía puestos de trabajo y programas sociales para aquellas personas que dieran su consentimiento para la explotación, todo esto implicó que las relaciones sociales entre comuneros se destruyan.

Después de diez años la Corte Interamericana de Derechos Humanos, falló a favor del Pueblo Sarayacu, por todos los actos cometidos en contra de su población y de su territorio, estableciendo claramente que el Estado ecuatoriano no consideró el derecho a la consulta previa, libre e informada antes de otorgar concesiones mineras.

5. Mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la consulta

El reconocer diversas culturas que se desarrollan en territorios específicos de las distintas regiones del Ecuador ha permitido que los derechos de las personas en comunidad se vean reflejados mediante la declaración de derechos colectivos que van de la mano con la ratificación del derecho a la naturaleza.

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

El bloque de constitucionalidad que refleja la garantía del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada, no es suficiente cuando carece de normativa infra constitucional para materializar un derecho que es reconocido por la Constitución.

Entonces, para regular el derecho a la consulta, se deben considerar las disposiciones constitucionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así como, se deberá tomar en cuenta que, en el ordenamiento jurídico interno ecuatoriano mediante la creación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se permiten garantizar los derechos fundamentales mediante la interposición de acciones constitucionales como: la acción de protección, la acción extraordinaria de protección y la acción de inconstitucionalidad, por lo que la Corte Constitucional juega un papel fundamental en la protección de derechos. (VARGAS 2018)

Además, la consulta al considerarse un proceso legítimo de las comunidades indígenas para ejercer el derecho a la participación conforme a sus costumbres y tradiciones que fortalece la práctica del derecho de autodeterminación de los pueblos y se refleja una decisión comunitaria sobre una medida administrativa o Legislativa, el Estado debería obligatoriamente tener presente la opinión de los pueblos antes de activar cualquier decisión que pueda vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Entonces el mecanismo para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, es otro derecho fundamental relacionado con la participación de los pueblos indígenas, que incluso permite ejercer otros derechos colectivos, entonces vale la pena manifestar que «no hay participación sin consulta, ni consulta sin participación» por lo que se hace necesario establecer los límites de las acciones estatales, la divulgación completa de la información sobre el proyecto a ejecutarse, el impacto ambiental, económico, social y cultural, delimitar las zonas afectadas y la distribución equitativa de los beneficios, que deberán desarrollarse en una Ley con categoría de orgánica tomando en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas (QUINTANILLA 2015)

Las herramientas para garantizar el derecho a la consulta previa son las siguientes:

- a) Certificación de la existencia de comunidades indígenas en el lugar donde se pretende ejecutar un proyecto, programa o acción pública o privada;
- b) Solicitud de la consulta, en donde se describe la acción estatal o privada y se determina que comunidades son afectadas y su territorio.
- c) Fundamentación de los motivos de la violación de los derechos y los posibles daños que se derivan de la ejecución del proyecto estatal o privado; y,
- d) Ejecución del procedimiento de la consulta previa, libre e informada.

Cuando se incumple con la protección de los derechos a la consulta y a la autodeterminación, las personas, víctimas de tales afectaciones tienen el derecho a la reparación y a la garantía de no repetición, no obstante, para acudir a instancias internacionales se deben agotar los recursos judiciales internos. Por lo que, los mecanismos existentes para garantizar el ejercicio pleno de los derechos mencionados son los siguientes:

a) Mecanismos nacionales. Son fallos de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales, que permitirán la restitución de los derechos fundamentales, contemplados en la Constitución.

b) Mecanismo de control en instancias internacionales. Son aquellas recomendaciones que hacen los órganos de la Naciones Unidas a los Estados parte sobre los tratados internacionales de derechos humanos.

c) Mecanismos de control extrajudicial. Son aquellas recomendaciones que hacen las relatorías especiales de la ONU.

5.1. Guía para establecer el procedimiento a la consulta previa, libre e informada

La presente Guía sistematiza e incluye los criterios, lineamientos y principios de la consulta previa, libre e informada establecida en los tratados internacionales de los derechos humanos y la jurisprudencia nacional e internacional. Tiene por objeto regularizar el procedimiento de la consulta previa, libre e informada en todos los proyectos o acciones públicas y privadas que afecten los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

a) Generalidades de la consulta previa, libre e informada

La normativa que pretenda regular los derechos colectivos entre ellos la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Establecer el procedimiento de la consulta previa, libre e informada que se llevará a cabo por etapas y será organizado exclusivamente para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 2) La consulta previa, libre e informada no puede equipararse a la consulta prelegislativa y a la consulta ambiental, a pesar de ser considerados como derechos colectivos; y, 3) El pronunciamiento de los pueblos indígenas solo puede referirse a las afectaciones objetivas de sus derechos colectivos

El derecho a la consulta debe establecer como medida precautoria, el prohibir la realización de actividades, obras o acciones que afecten los derechos de los pueblos indígenas hasta la culminación del procedimiento de la consulta previa, libre e informada.

b) Principios de la consulta previa, libre e informada

- Buena fe: Conducta moral que implica desarrollarse de forma leal y honrada, para conseguir una confianza mutua entre las partes.

- Previa: El Estado implementará el proceso de consulta en primera instancia para las comunidades indígenas antes de adjudicar contratos de exploración, explotación y comercialización de recursos no renovables.

- Flexibilidad: Considerar la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas

- Transparencia: El procedimiento a la consulta previa, libre e informada se realizará con toda la información necesaria para lograr un diálogo fructífero entre las partes.

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

- Exclusividad: El procedimiento a la consulta previa, libre e informada único para las comunidades y pueblos indígenas, ninguna organización, personas naturales o jurídicas podrán reemplazar su participación.

- Interculturalidad: Reconocer y respetar la diversidad cultural para la formulación del procedimiento a la consulta previa, libre e informada.

- Información oportuna: Recopilar la información necesaria para conocimiento de las comunidades indígenas sobre el proyecto, obra o acción estatal a realizarse efecto de la consulta, siendo necesaria, objetiva y completa; incluye la traducción de la documentación al idioma propio de los consultados.

- Información Complementaria: Es obligación del Estado dar a conocer a la comunidad indígena todo lo relacionado con el proyecto u obra a ejecutarse, es decir, otorgar información individualizada, determinada y caracterizada, añadiendo: objetivos, metodología, análisis de impacto social y ambiental, financiamiento, beneficios directos e indirectos, finalización del proyecto, entre otros aspectos de suma relevancia.

- Confidencialidad: Las comunidades indígenas podrán aludir confidencialidad de la información relacionada con su patrimonio cultural o natural.

- Participación de los beneficios: Mediante mutuo acuerdo se podrán establecer los beneficios materiales e inmateriales entre las partes, sean directos e indirectos que se puedan dar con la ejecución del proyecto, obra u acción estatal.

- Plazo razonable: El procedimiento a la consulta previa, libre e informada debe realizarse en el plazo establecido con los tiempos adecuados permitiendo a las comunidades indígenas debatir de forma interna para la toma de decisiones.

- Libertad: No existirán presiones de ningún tipo para que la comunidad indígena permita la ejecución del proyecto, obra u acción estatal. Se prohíbe todo tipo de intimidación, manipulación o coerción.

- Igualdad: Permitir que la intervención de las partes sea en igualdad de condiciones en el procedimiento a la consulta, previa, libre e informada.

- Suministro de recursos: En todas las etapas del procedimiento a la consulta previa, libre e informada, el Estado garantizará su realización otorgando los recursos humanos y materiales necesarios para hacerlo.

- Principio *Pro Homine*: Se reconoce a toda persona el derecho acudir a la interpretación más amplia en la aplicación, protección y determinación de derechos y evitar algún tipo de restricción en el ejercicio y garantía de los mismos.

- Consentimiento previo, libre e informado: Decisión de las comunidades indígenas sobre afectaciones a sus derechos colectivos.

c) Definición de términos

- Autodeterminación: Derecho de las comunidades a reconocer su estilo de vida, frente a otros grupos de personas, así se les permite desarrollarse de forma social, política, económica y cultural.

- Consulta previa: Derecho colectivo que permite la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en los asuntos estatales que los afecten, desarrollándose

por medio de un proceso de diálogo, reflexión y acuerdos entre las partes.

- Comunidades indígenas: Conjunto de personas y de familias de prácticas comunes que se agrupan para desarrollarse en el ámbito social, político, económico y cultural, que habitan en una determinada región del país.

- Derechos colectivos: Derechos que pertenecen a grupos de personas que viven en comunidad, relacionados con el reconocimiento y respeto de su identidad cultural.

- Derecho ambiental: Defensa del ecosistema que busca alcanzar su desarrollo sustentable regulando las relaciones entre la sociedad, el Estado y la naturaleza.

- Diversidad cultural: Reconocimiento de las características propias de grupos étnicos que viven en un lugar específico del territorio del país.

- Territorio: Porción de terreno en donde habitan los pueblos indígenas y se desarrollan en comunidad.

d) Sujetos dentro del procedimiento a la consulta previa, libre e informada

- Son titulares del derecho a la consulta previa, libre e informada. Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, mediante su organización representativa.

- Son titulares de la obligación de consultar. El Estado mediante las instituciones competentes sea nacionales, regionales o locales en conjunto con las empresas que pretenden llevar a cabo el proyecto, obra u acción pública o privada.

e) Recursos para realizar el procedimiento a la consulta previa, libre e informada

El Estado deberá proveer de todos los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de la consulta previa, libre e informada, en todas sus etapas, garantizando el derecho de participación de las comunidades.

f) Etapas del procedimiento de la consulta previa, libre e informada

- Etapa inicial: Contempla el primer acercamiento entre el organismo estatal competente, la empresa que va a realizar el proyecto u acción pública o privada y las comunidades indígenas. El organismo competente estatal y la misma comunidad identificarán y analizarán entre las acciones del proyecto a ejecutarse y la posible vulneración de los derechos colectivos, para que proceda la consulta previa, libre e informada, en caso de ser procedente en esta etapa se elaborará y conocerá un Plan de consulta.

El Plan de consulta deberá contener lo siguiente:

- Publicidad de los objetivos del proyecto
- Información detallada de la ejecución del proyecto
- Recursos humanos y materiales
- Idioma

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

- Mecanismo necesario para llevar a cabo la consulta
- Cronograma de reuniones de trabajo o talleres

- Etapa de diálogo: se realiza acorde con lo dispuesto en el Plan de consulta. Se realizará con asistencia de personas intérpretes para dar a conocer a la comunidad sobre el procedimiento de la consulta.

- Etapa de evaluación interna: se realiza acorde con lo dispuesto en el Plan de consulta.

- Etapa de monitoreo del objeto de la consulta: se realizará mediante informe periódicos cumpliendo los plazos establecidos por parte de la empresa dirigido a las comunidades indígenas.

El incumplimiento del acuerdo entre las partes se podrá solicitar por vía judicial la paralización del proyecto, obra o cualquier acción pública y privada con las respectivas reparaciones.

Todas estas etapas son necesarias para que el proceso de consulta sea efectivo y eficaz, debido a que este tiene como objetivo instaurar un Diálogo Intercultural, entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y el Estado ecuatoriano con la finalidad de precisar si las comunidades deciden o no aprobar la ejecución del objeto de la consulta.

g) Consentimiento

La consulta previa, libre e informada se realizará para lograr un acuerdo, lo cual se garantiza a los pueblos indígenas su voluntad de aceptar o no las medidas administrativas emitidas por el Gobierno después de haber sido correctamente informados acerca de los beneficios, impactos, riesgos y otras alternativas sobre la ejecución de un proyecto o acción de carácter público o privado y que se han suscrito mediante acuerdos. Tal decisión será otorgada de forma libre sin ningún tipo de manipulación hacia la comunidad. En caso de existir nuevos perjuicios o impactos se deberá activar nuevamente el diálogo.

h) Acuerdos

Consentimiento de las partes para ejecutar el proyecto estatal que se da en el proceso de diálogo, en el cual se describen los criterios y lineamientos para desarrollarse, será de carácter vinculante para las partes.

i) Reglas para cumplirse en el procedimiento de consulta previa, libre e informada

El procedimiento debe desarrollarse con el carácter de flexibilidad, sistemático y formalizado, con características de previo, público e informado. Considerar que el procedimiento no culmina solo con la difusión de la media pública adoptarse, para lo cual se tomará en cuenta la buena fe de las partes en todas las etapas de desarrollo de la consulta previa, libre e informada. Delimitar cada una de las fases del procedimiento de forma clara y concertada respetando en todo momento la organización social y cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas y a la representación que ellos designen como portavoz para ser consultados. No hay que

olvidarse que la Constitución ecuatoriana y las leyes vigentes determinan que la consulta no tiene carácter vinculante para el Estado.

Finalmente se debe recordar que la consulta previa, libre e informada es muy importante para asegurar el patrimonio natural y cultural y garantizar el desarrollo social y la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas titulares de derechos colectivos que deben ser protegidos por el Estado ecuatoriano.

6. Conclusiones

Si bien la consulta previa, libre e informada tiene su progreso en la jurisprudencia y la doctrina, este es diferente y ambiguo en cuanto a su alcance, debido a que se necesitan materializar esos criterios y lineamientos para que el derecho a la consulta no quede solamente reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, sino que pueda garantizarse su ejercicio mediante la aplicación de una normativa específica que permitirá su real cumplimiento.

Bajo estas consideraciones se obtienen las siguientes conclusiones:

Primera. - El derecho a la consulta previa, libre e informada debe ejecutarse obligatoriamente por parte del Estado ecuatoriano conforme lo determina la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lograr que los pueblos indígenas tengan una participación positiva y su consentimiento sea libre e informado bajo cualquier medida administrativa o legislativa que pretenda vulnerar sus derechos y los del medio ambiente.

Segunda. - Adoptar una ley que tenga la participación de las comunidades indígenas en la cual se desarrolle de forma general los parámetros obligatorios para realizar la consulta previa, libre e informada tomando en consideración que es un derecho colectivo consagrado en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que deberá sujetarse a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Además, podría enfocarse en lo establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Tercera. - Los estudios de impacto son de gran relevancia para que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la consulta previa, libre e informada, lo que implica que el Estado está reconociendo su territorio en el cual cohabitan la diversidad de nacionalidades incluidos los afroecuatorianos y montubios.

Cuarta. - La consulta tiene como finalidad conseguir el consentimiento previo de los pueblos indígenas a la adopción de medidas administrativas o legislativas, lo cual se logra que otros derechos conexos al derecho de la consulta como la participación, el acceso a la información y la libre autodeterminación de las comunidades tengan validez. No obstante, el consentimiento previo no se garantiza en la Constitución ecuatoriana, pero en los tratados internacionales de derechos humanos sí, que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual incluye lo establecido en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quinta. - Cada proceso de consulta debe enfocarse en respetar la guía que consta en la presente investigación, la cual detalla los componentes principales en el cual debe aplicarse la consulta, considerando que cada pueblo tiene sus particularidades, es

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

decir, sus costumbres, su organización social, su territorio, por lo que todo eso debe valorar el Estado.

Sexta. - Se cree que se formaliza el derecho a la consulta cuando se convoca a un cierto grupo de personas de las comunidades indígenas o cuando el Estado vaya aprobar una ley para explotar recursos naturales, pero el proceso de consulta va más allá que el de solo informar que se puede afectar el medio ambiente con la elaboración de obras o proyectos de interés social, por lo que se debe tomar en cuenta el respeto a toda una organización social que defiende su derecho a una vida digna, que se encuentra reconocido dentro de un Estado plurinacional e intercultural.

Séptima. - Se pretende evitar que el Estado siga abusando de su estatus de ser Estado, debido a que muchas veces no se considera la opinión de las partes consultadas y solo se hace referencia al informe de impacto ambiental, lo que deja sin validez el procedimiento administrativo de la consulta previa, libre e informada.

Octava. - En la elaboración del informe de impacto ambiental, muchas veces al ser empresa que se adhieren a los contratistas de las obras, solo estipulan beneficios pero no se enfocan en determinar prejuicios a la naturaleza al momento de realizar esos trabajos, siendo información no confiable, incluso al emitir este tipo de informes muchas veces se lo hace de manera tan técnica que no se puede explicar a las comunidades con claridad cuáles serían las verdaderas afectaciones, así considerando el tiempo de impugnación que es reducido, los afectados no pueden emitir una verdadera opinión.

Novena. - Se debe tener mucho cuidado al momento de elaborar una ley, debido a que muchas veces por querer proteger un derecho a la final el mismo legislativo, encargado velar por los derechos y libertades de las personas, no garantizan plenamente su ejecutabilidad, limitando su ejercicio, por eso se hace necesario considerar las particularidades que tiene cada comunidad indígena debido a que no todas podrían regirse a un solo procedimiento administrativo estipulado, porque ahí se estaría violentando sus derecho de reconocimiento como tal.

Referencias bibliográficas

- CARRIÓN, P. *Análisis de la consulta previa, libre e informada en el Ecuador*. 2ª ed. Quito: Fundación Konrad Adenauer, 2012.
- CASTRO CASTRO, E. y VÁSQUEZ MARTÍNEZ, D. «Análisis sobre el cumplimiento a la Consulta Previa, Libre e Informada, en procesos extractivistas en el Ecuador». *Polo del Conocimiento*. [en línea]. 2020, vol. 5, núm. 11, pp. 622-650 [consulta: mayo de 2021]. ISSN: 2550- 682X. Disponible en: [file:///C:/Users/Marco%20Vallejo/Downloads/2012-11010-3-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Marco%20Vallejo/Downloads/2012-11010-3-PB%20(1).pdf)
- GÓMEZ ISA, F. «El derecho a la consulta previa, libre e informada a 30 años de la adopción del Convenio 169 de la OIT». *Revista de la fundación para el debido proceso*. [en línea]. 2020, núm.22, pp. 4-5 [consulta: mayo de 2021]. Disponible en: http://dplf.org/sites/default/files/aportes_22_final_web.pdf
- GRUESO CASTELBLANCO, L. *El Derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa, Libre e Informada*. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011.
- KOWII MALDONADO, W. «El Sumak Kawsay». *Revista electrónica Aportes Andinos*.

- [en línea]. 2011, núm. 28, pp. 1-5 [consulta: mayo de 2021]. Disponible en: <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2796>
- LÓPEZ ABAD, J. *La consulta previa libre e informada en el Ecuador*. 1ª ed. Quito: Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES-, 2016.
- MAYEN, G. ERAZO, D. y LANEGRA, I. «Consulta Previa, Libre e Informada: El caso de Ecuador». *Derecho a la Consulta Previa libre e Informada: Hallazgos de un proceso de aprendizaje entre pares para la investigación y la acción en Ecuador, Guatemala y Perú*. [en línea]. 2014, pp. 35-
- 41 [consulta: mayo de 2021]. ISBN: 978-9972-792-95-3.
Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2014/11/Derecho-a-la-Consulta-Previa-libre-e-Informada_SPDA.pdf
- MIRANDA GONCALVES, R. “La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19”, *Justiça do Direito*, v. 34, n. 2, pp. 148-174.
- MIRANDA GONCALVES, R. “La intersección entre los derechos humanos, el derecho a la propiedad y la tierra de los pueblos indígenas”, *Desafíos jurídicos contemporáneos en la defensa de los derechos humanos*, (Director Manuel Palomares Herrera), Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.
- MOREANO LASSO, P. Análisis del derecho a la consulta previa libre e informada, en territorios indígenas en materia de explotación petrolera. Director: Stephanie León. Universidad Internacional SEK, Quito, 2014.
- NORIEGA ALCALÁ, H. «Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La Delimitación, Regulación, Garantías y Limitaciones de los Derechos Fundamentales». *Revista Ius et Praxis*. [en línea]. 2005, vol. 11, núm. 2, pp. 15-64 [consulta: mayo de 2021]. ISSN 0718- 0012. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000200002
- QUINTANILLA LÓPEZ, E. «Componentes sustanciales de la consulta previa de los pueblos indígenas como instrumento para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos». *Revista Jurídica Derecho*. [en línea]. 2015, vol. 2, núm. 3, pp. 83-96 [consulta: mayo de 2021]. ISSN 2413. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rjd/v2n3/v2n3_a08.pdf
- TRUJILLO VÁSQUEZ, J. *Constitucionalismo contemporáneo. Teoría, procesos, procedimientos y retos*. 1ª ed. Quito: Corporación Editora Nacional, 2013.
- VARGAS ARAUJO, E. *Una mirada crítica del derecho a la consulta previa, libre e informada*. 1ª ed. Quito: Corporación Editora Nacional, 2018.

Bibliografía Complementaria

- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. *Observaciones finales sobre los informes periódicos 23º y 24º combinados del Ecuador*. Naciones Unidas, 2017.
- «Consulta Previa Pre Legislativa y Ambiental». *Secretaría General de Planificación*. 16 marzo 2021, 11:40. Disponible en: http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=7815
- «Convenio No. 169 de la OIT». *Salva la Selva*. 15 enero 2019, 13:50. Disponible en: <https://www.salvalaselva.org/temas/indigena/convenio169oit>

Ausencia de normativa interna para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

«Convenio Núm. 169 de la OIT El Derecho a la Consulta». *Oficina Internacional del Trabajo*. 18 agosto 2018, 14:12. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/--ro-lima/documents/publication/wcms_445528.pdf

Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza. *La consulta previa, un derecho de participación*. Defensoría del Pueblo Ecuador, 2011.

«Ecuador es un país plurinacional, pluricultural y multiétnico». *Seminario en Marcha. Por la revolución y el Socialismo*. 24 abril 2008, 11:15. Disponible en: <http://pcmlle.org/EM/spip.php?article1788>

«Implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Experiencias comparadas en América Latina y discusiones sobre una ley de consulta en México». *Oxfam México*. 10 octubre 2018, 17:17. Disponible en: <https://www.oxfamMexico.org/sites/default/files/InformeConsultaConsentimiento.pdf>

«La Consulta Previa En El Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano». *Amazon Frontlines*. 13 diciembre 2019, 10:40. Disponible en: <https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/consulta-previa-ecuador-carlos-poveda/>

«Normativa y derechos de las nacionalidades indígenas amazónicas en Ecuador. Acciones que impulsa PROAmazonía para contribuir con su cumplimiento». *PROAmazonía*. 18 junio 2021, 09:30. Disponible en: <https://www.proamazonia.org/normativa-y-derechos-de-las-nacionalidades-indigenas-amazonicas-en-ecuador-aporte-de-proamazonia-para-su-cumplimiento/>

«Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales». *Red-DESC*. 08 diciembre 2019, 11:50. Disponible en: <https://www.escri-net.org/es/derechos>

«Valor de la Jurisprudencia». *Derecho Ecuador.com*. 08 septiembre 2017, 11:40. Disponible en: <https://www.derechoecuador.com/valor-de-la-jurisprudencia->

Legislación citada

Código Orgánico del Ambiente, de 12 de abril de 2017 Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de 2017. Disponible en: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik65998>

Constitución Política del Ecuador, de 11 de agosto de 1998. Decreto Legislativo, registro oficial 1, 11 de agosto de 1998. Disponible en: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik65998>

Constitución de la República del Ecuador, de 20 de julio del 2008. Decreto Legislativo, Registro Oficial 449, 20 de octubre del 2008. Disponible en: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik65998#tab-contenido>

Convenio (núm. 169) de la OIT, Publicado en el Registro Oficial 206 el 07 de junio de 1999. Disponible en: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik65998>

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Adoptada y proclamada por la Asamblea General (A/61/L.67 y Add.1) de 29 de junio de 2006. Disponible en: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik65998>

Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Disponible en: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik65998>

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de 02 de febrero de 2010. Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de abril de 2010. Disponible en <https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik65998>

Ley de Minería, de 26 de enero de 2009, Registro Oficial Suplemento 517 de 29 de enero de 2009. Disponible en: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik65998#app/buscador>

Reglamento para la ejecución de la consulta previa, libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos de 19 de julio de 2012. Decreto Ejecutivo 1247. Registro Oficial 759 de 02 agosto de 2012. Disponible en: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik65998>

Jurisprudencia referenciada

Sentencia de 18 de marzo de 2010, Corte Constitucional del Ecuador, No. 001-10-SIN-CC, apartado 34

Sentencia 26 de julio de 2017, Corte Constitucional del Ecuador, No. 023-17-SIN-CC apartado 16

Sentencia de 8 de noviembre de 2017, Corte Constitucional del Ecuador, No. 030-17-SIN-CC apartado 13

Sentencia de 13 de diciembre de 2019, Corte Constitucional del Ecuador, No. 38-13-IS/19 apartado 21

Sentencia de 1 de julio de 2020, Corte Constitucional del Ecuador, No. 20-12-IN/20 apartado 15

Sentencia de 27 de junio del 2012, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de fondo y reparaciones, caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayacu vs. Ecuador”, apartado 35

Sentencia de 12 de agosto de 2008, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso del pueblo Saramaka vs. Surinam, apartado 17.